

Listes de contenus disponibles sur: [Scholar](#)

CONSOMMATION DES STUPEFIANTS CHEZ LES JEUNES ADOLESCENTS DES QUATERS KIMWANGA ET WENZE DE LA VILLE DE KIKWIT, PROVINCE DU KWILU EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.

Journal homepage: ijssass.com/index.php/ijssass

CONSOMMATION DES STUPEFIANTS CHEZ LES JEUNES ADOLESCENTS DES QUATERS KIMWANGA ET WENZE DE LA VILLE DE KIKWIT, PROVINCE DU KWILU EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. ☆

LUSASI ILAKA Thethe ¹, KALASI SALAMUKIKANDA Sauveur ², MAMBETA BAZA Jonathan ³, MABOY MBENGA Josue ⁴, MBUYI MUKENDI Grace ⁵, MATOBO MUNGANZI Pedro ⁶, SENKER NDIMBA Bob ⁷, ILAKA NAKAMUKWIKILA Jules ⁸

1. ISTM BULUNGU

2. ISTM LUMBI

3,4,5. UTIC GBADOLITE

4. ISP BELEMIESE

Received 22 August 2024; Accepted 15 November 2024

Available online 29 November 2024

ARTICLE INFO

Keywords:

Causes

Conséquences

Mesures préventives

Stupéfiants

Jeunes.

Causes

Consequences

Preventive measures

Drugs

Young people.

ABSTRACT

Résumé

Le monde moderne est pour le moins que l'on puisse dire accablé de bon nombre des fléaux sociaux, parmi lesquels nous pouvons citer le phénomène de consommation abusive des substances psychoactives notamment : le tabac, l'alcool et le cannabis qui constitue un véritable problème de Santé publique en RDC, d'autant plus qu'elle engendre non seulement des maladies non transmissibles, mais aussi l'usage de ces substances est facteur favorisant la propagation des maladies transmissibles et surtout à l'origine des phénomènes indésirables. Par la méthode d'enquête, la technique d'interview, Nous avons trouvés les résultats auxquels 76,4% fument ou consomment de l'alcool de toutes sortes; 72 adolescents, soit 52,6% consomment les substances psychoactives.

Abstract in English

Drug use among young adolescents in the KIMWANGA and WENZE neighbourhoods of Kikwit: causes, consequences and preventive measures'. The modern world is, to say the least, plagued by a number of social scourges, including the abuse of psychoactive substances, in particular tobacco, alcohol and cannabis. This is a real public health problem in the DRC, especially as it leads not only to non-communicable diseases, but also to the use of these substances and factors that encourage the spread of communicable diseases and, above all, to undesirable phenomena.

INTRODUCTION

Le Journal officiel, constitution de la République Démocratique du Congo, numéro spécial, modifié par la loi 11/002, du 20Janvier (2021) affirme que la RDC a de sérieux problèmes de consommation des stupéfiants et autres substances qui constituent un blocage au bien-être social de la population, cela conformément aux normes internationales émises par l’OMS et l’ONU. Ces organismes des nations Unies ont consigné les produits stupéfiants dans le code de la Santé Publique en son article I.3421-1(les lois du 18fevrier 2006 relatives à la prévention de la délinquance qui a modifié certains articles du code de la Santé publique Congolais selon le journal officiel et constitution de la RDC, en son Article 47, P 14.

Le passage de l’adolescence à l’âge adulte s’accompagne des nombreux changements psychologiques et physiques qu’il est important de considérer lors que l’on tente de comprendre les comportements des jeunes.

Des recherches de plus en plus nombreuses montrent qu’un usage régulier et précoce des stupéfiants peut entrainer des déficiences comportementales et cognitives, notamment un mauvais rendement scolaire et des troubles de l’attention, du traitement de l’information et de la mémoire. Les stupéfiants considérer comme une drogue illicite sont des psychotropes interdits et fait souvent objet d’une réglementation parce qu’ils

sont susceptibles d’engendrer une consommation problématique qui peuvent aussi avoir des effets néfastes sur la mortalité. En d’autres termes, ce sont des substances qui modifient l’état de conscience, agissant sur le système nerveux en modifiant l’état de conscience et son abus peut conduire à la toxicomanie.

Selon le ministère du genre, famille et enfant de la RDC, 15.654 cas des violences sexuelles dues à l’abus d’alcool et drogues ont été enregistrés en 2012, soit une augmentation de 52% par rapport en 2021 dont 98% contre les femmes. L’âge moyen des victimes varient entre 12 et 17ans. (PNLCT, plan quinquennal de couverture du programme National de lutte contre la toxicomanie et des substances toxiques 2016 - 2020).

Bref aperçu sur les stupéfiants

Selon Alain CERCLE(2017), Un stupéfiant aussi appelé « drogue illicite », est un psychotrope interdit ou objet d’une réglementation, souvent parce qu’il est susceptible d’engendrer une consommation problématique mais qui peut aussi avoir des effets néfastes sur la mortalité routière.

Tableau descriptif des stupéfiants

Le tableau descriptif des stupéfiants est un outil de référence sur les drogues illicites et leurs effets néfastes. Créé grâce à la collaboration GRC (gouvernance, risques et la conformité) de la sureté de certains pays.

Ce tableau N°1 présente les différents types des drogues ainsi que les noms couramment appelés pour les désignés, les façons de les consommer et sa composition chimique.

<i>Différents types de stupéfiants utilisés</i>	<i>Modes de consommation</i>	<i>Composition chimique</i>
1. Tabac : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nicotina tabacum ➤ Nicotina rustica 	L’usage des feuilles de tabac sont multiples ; elles sont fumées en nature ou en manufacturées. Le tabac est consommé par le fumé sous forme de cigarettes, cigare, à l’aide d’une pipe, d’une calabasse, ou d’un maguille, il peut également être marché (chique)	La fumé de cigarette peut être défini comme un aérosol dynamique en mouvement constitué d’une phase vapeur ou gazeuse et d’une phase particulaire. Le filtre en fibre de verre particulaire. Cette phase correspond, après soustraction de l’eau qu’elle contient au taux de goudron. Les feuilles du tabac contiennent un alcaloïde toxique et la nicotine. Le premier

		<p>est un corps organique formé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Leurs formules sont très complexes et leur constitution moléculaire peu commune comme les alcaloïdes existant dans un grand nombre de plantes à l'état de sels. Ce sont les toxines violentes possédant une action foudroyante sur l'organisme. La dernière est un poison présent dans toutes les parties de plantes de tabac sauf dans les graines (http://fr.Wikipédia. 2023).</p> <p>La composition est complexe avec plus de 4.000 composés chimiques dont plus de 40 reconnus carcinogènes.</p> <p>A partir de ce goudron, il va être possible de doser la nicotine présente dans la phase particulaire qui contient un grand nombre de substances auxquelles les fumeurs s'exposent. La composition chimique de la fumée de cigarette comporte des éléments constants présents à des teneurs variables en fonction du type de tabac, du type de cigarette, de la présence d'additifs et de la manière de fumer. Les additifs servent comme adjuvant de fabrication ou de combustion, agents d'humidification ou d'aromatisation, (Javier PEREZ de Cuéllar, 1996). Il a souvent été avancé que les cigarettes contiennent des agents susceptibles d'accroître la dépendance au tabac en augmentant l'absorption de la nicotine ; cette hypothèse loin d'être validée, n'est recevable que s'il est démontré que la nicotine est l'agent responsable de la dépendance et si les substances incriminées dans la potentialisation de ses effets sont présentes à des doses suffisantes pour entraîner l'effet supposé.</p>
<p>Chanvre ou appelée cannabis sativa</p>	<p>Couramment appelé cannabis, mais désigné dans le langage populaire</p>	<p>Le cannabis est un constituant principal psychoactif, présent dans ces plantes. La</p>

	<p>« DIAMBA » ou « NUA ». ce nom commun se réfère sur la langue latine qui se calque en français à la consommation des plantes de genre végétal (kuma, 2019). Principalement cette drogue est consommée par diverses recettes :</p> <p style="padding-left: 40px;">➤ Préparation et fumer</p>	<p>composition de chanvre est différente selon la variété. Il peut contenir plus d'une centaines de cannabinoïdes, certains de ces cannabinoïdes naturels agissent sur l'organisme de manière similaire aux andocannabinoïdes, substances andogènes comme l'anadamide qui exerce une multitude des fonctions dans le corps humains (INADES DOCUMENTATION,1990). « ses principaux cannabinoïdes sont le tétrahydrocannabinol (THC) qui a des propriétés psychotropes et le cannabidiol (CBD) qui lui théoriquement n'en a pas. Ce sont ces deux substances qui font l'objet des recherches médicales et d'une utilisation du cannabis thérapeutique » informel le Dr. Aubé, le cannabinol (CBN) et tétrahydrocannabivorine (THCV) (WWW//drogue, 2023).</p>
<p>Alcool Whisky prohibé (rhum, vodka, gin cognac)</p>	<p>Une écrasante majorité des consommateurs de whisky le déguste pur avec ou sans glace (87%)</p>	<p>L'éthanol (ETOH) ou encore alcool éthylique, molécule de formule développée C_2H_5OH ou C_2H_6O, comporte deux atomes de carbones les (C), l'un portant trois atomes d'hydrogènes (H), l'autre deux atomes d'hydrogènes et une fonction hydroxyle (OH), l'éthanol est l'alcool le plus abondant et le plus connu, soluble dans l'eau, il est présent dans toutes les boissons alcoolisées dont il ne faut pas abuser (8).</p>

Selon le comité national de prévention routière (CNPR) et la police Congolaise de circulation routière entre 2010 et 2013, Kinshasa a enregistré 11.300 cas d'accidents de circulation dont 1203 cas avec décès, 4500 cas avec dégât matériel grave dû à l'effet des stupéfiants et autres substances. 43% décès accidents sont dus à l'état d'ébriété. Or, ces cas graves sont responsables des handicaps. Ce qui classe ces victimes parmi les maladies non transmissibles.

De ce constat alarmant, nous avons jugé bon d'orienter cette étude dans le domaine socio-sanitaire en ce sens que nous envisageons d'expliquer à la classe sociale les causes, les conséquences et les mesures préventives relatives à la consommation de ces substances et leur dire combien ils sont nuisibles à la société et à la Santé.

Dans l'une de ses publications, citons que l'histoire

élémentaire des drogues. Des origines à nos jours, Antonio ESCOHOTADO, (1995), explique que, l'adolescent, soucieux de devenir de plus en plus autonome et de se démarquer de ses parents ou de la société, l'adolescent a tendance à vouloir jouer avec les interdits. L'envie de prouver qu'il n'est plus enfant se traduit parfois par des actes irréfléchis et immatures qui peuvent conduire à la catastrophe. Eu regard à cet état de chose, nous nous proposons de mener une réflexion sur les causes et les conséquences de la consommation des stupéfiants chez les jeunes adolescents de la ville de Kikwit du point de vue sociale et sanitaire, afin d'en proposer les mesures préventives y relatives.

Pour y parvenir, il est important de définir les objectifs à atteindre et sélectionner les actions à mener. A notre humble avis, les adolescents considèrent que la vie est un résultat d'expérience d'émotion et de connaissances nouvelles qui apportent le succès et non l'échec. Certes, les adolescents subissent des nombreux changements comportementaux et psycho-physiologiques qui les poussent, alors que ceux-ci réduisent leur durée de vie et engendrent la dépravation des mœurs (délinquance).

Notre réflexion concerne les jeunes adolescents des quartiers Kimwanga et WENZE de la ville de Kikwit où nous avons soumis ces adolescents à un questionnaire comportant cinq questions. Les résultats obtenus, nous ont permis de le classer en deux catégories : les consommateurs et les non consommateurs de stupéfiants.

Les données statistiques ont été analysées et interprétées par la méthode documentaire, l'enquête descriptive et analytique en vue d'atteindre les objectifs que nous avons assignés à cette étude. La collecte des données nous a permis de faire recours à la technique d'observation et du questionnaire par l'interview libre et guidée.

Ainsi cette étude couvre la période allant du 01juillet au 31Aout 2023, soit 2 mois au cours de laquelle nous avons constaté une montée vertigineuse de la délinquance (Kuluna)

des jeunes adolescents des quartiers Kimwanga et WENZE, dont l'âge varie entre 12 à 19ans.

II. MATERIEL ET METHODES

I. MATERIEL

I.1. Présentation des sites d'étude

Kikwit est l'une des villes de la province du Kwilu, en République Démocratique du Congo. Elle est au croisement des routes Tshikapa, Bulungu, Gungu et Feshi, elle se situe à 525Km de Kinshasa la capitale de la RDC. Notre investigation a été menée dans deux quartiers de Kikwit , l'un dans la commune LUKEMI (WENZE) et l'autre dans la commune de NZINDA(KIMWANGA).

En ce qui concerne le quartier WENZE, il est l'un de cinq quartiers de la commune de LUKEMI avec une population totale estimée à 180.080 habitant en 2022 et la population adolescente a été estimée à 35.440 personnes, soit 19,68%. Ce quartier a une superficie de 3500Km² et une densité de 51451 habitant/Km². Cette entité politico-administrative est géographiquement limitée au Nord par le quartier KIMWANGA, au Sud par la rivière NDANGU et le quartier ETAC à l'Ouest, enfin, le quartier BONGISA à l'Est.

Par ailleurs, le quartier KIMWANGA, l'un de quatre quartiers de la commune de NZINDA compte une population totale estimée à 197.169 habitants en 2022 et la population adolescente a été estimée à 36.555 personnes, soit 18,54%. Le quartier a une superficie de 4.394Km² et une densité de 44.872 habitant/Km². Cette entité politico-administrative est géographiquement limitée au Nord par le quartier LUMBI, au Sud par le quartier WENZE, à l'Ouest par le quartier SANKURU et NDEKEZULU, et enfin, à l'Est par le quartier LUNIA.

Ces quartiers se caractérisent par :

- Sur le plan social, on enregistre un taux d'analphabétisme relativement élevé, les inégalités sociales avec une classe moyenne, la condition inférieure de la femme ; les conditions d'habitations

précaires (promiscuité avec construction anarchique, aération insuffisante et manque de l'électricité, manque de dispositifs de gestion des déchets solides et liquides qui aggrave l'insalubrité et on note la pullulation des églises (surtout de Réveil), des terrasses/ bars sur chaque avenue au jour le jour et les nganda de vente des différents stupéfiants, ce qui favorise une accentuation des bruits et l'abus d'alcool/ drogues dans la population juvéniles .Les conditions de logement, de transport, entraînent des cadences épuisantes qui aggravent considérablement des tensions psychologiques génératrices des problèmes de santé mentale et physique chez les adolescents voir chez les adultes également.

- Sur le plan économique, le taux de chômage demeure élevé ; on note la modicité de salaire pour ceux qui travaillent ; le revenu familial n'atteint même pas le bout du mois, la conséquence en est la pullulation des activités du secteur informel ou la femme reste une plaque tournante. Face à ces nombreuses situations, les parents acceptent de travailler comme manœuvres, gardien, travailleurs journaliers ; ...pour nourrir les familles. La plus part des personnes sont économiquement pauvre, pourrait-on dire.
- Sur le plan sanitaire, on note la recrudescence des maladies dites de pauvreté, les maladies carencielles, troubles mentaux, etc... on estime qu'une personne sur trois souffre de la faim dans ces quartiers; ce problème étant lié à la fois aux facteurs économiques, éducatifs et démographiques.

2. METHODES

III.RESULTATS

Quelle est la situation des sujets enquêtés par rapport à la consommation des stupéfiants ?

Tableau N°3 Distribution des enquêtés par rapport à leurs situations

Catégorie de stupéfiant	Sujets actifs	Sujets passifs	Total	%
-------------------------	---------------	----------------	-------	---

II.1. Population de l'étude

La population cible est constituée des adolescents des quartiers Kimwanga et WENZE de deux sexes. La population accessible constituée de 71.995 adolescents de deux quartiers précités, soit 35.440 adolescents à WENZE et 36.555 adolescents à KIMWANGA. Les unités d'observation de notre réflexion sont donc les adolescents dont l'âge varie entre 12 à 19 ans.

II.2. Echantillon

L'échantillon de notre étude est celui présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau n°2 : distribution de la population ciblée

Quartiers	Nombre d'adolescents		Total	%
	Garçons	Filles		
KIMWANGA	52	09	61	41,5
WENZE	59	17	76	58,5
TOTAL	111	26	137	100

SOURCE : enquête sur terrain, 2023

Ce tableau nous renseigne ce qui suit :

- 58,5% d'adolescents ciblés habitent le quartier WENZE,
- 41,5% d'adolescents enquêtés viennent du quartier KIMWANGA, dont 81,02% des adolescents et 18,98% des adolescentes.

II.3.Outil de recherche

Pour notre étude, nous avons utilisé un questionnaire préparé au préalable à choix multiple et traditionnel comme instrument de collecte des données. Nous avons pu dépister les interventions des sujets par rapport à leurs appréciations de la consommation des stupéfiants.

	Garçons	Filles	Garçons	Filles		
Alcool (sous toutes ses formes)	17	06	29	01	53	38,7
Tabac	10	03	18	13	44	32,1
Chanvre	35	01	02	02	40	29,2
TOTAL	62	10	49	16	137	100
%	45,2	7,3	35,8	11,7	100	

Source : nos enquêtes sur terrain, 2023.

Ce tableau nous révèle ce qui suit :

- 45,2%, soit 62 garçons sont actifs aux stupéfiants ;
- 7,3%, soit 10 filles sont actives aux stupéfiants ;
- 35,8%, soit 49 garçons sont passifs aux stupéfiants ;
- Enfin, 11,7%, soit 16 filles sont inactives aux stupéfiants

Tableau N°4 : Répartition des sujets enquêtés consommant les stupéfiants selon les tranches d'âge

Tranche d'âge en année	Effectif des sujets		Total	%
	Garçons	filles		
12 – 13	14	0	14	19,4
14 – 15	16	02	18	25
16 – 17	20	03	23	31,9
18 – 19	12	05	17	23,6
TOTAL	62	10	72	100
%	86,1	13,9	100	

Source : Nos enquêtes sur terrain, 2023

Il ressort du tableau N°4 que :

- 86,1%, soit 62 garçons sur 72 sujets utilisant les stupéfiants
- 13,9%, soit 10 filles consommant les stupéfiants sur 72 sujets.

Causes de la consommation des stupéfiants

Tableau N°5 : Différentes causes décelées chez les adolescents consommant les stupéfiants

Causes décelées de la consommation des stupéfiants		Effectifs des sujets		Total	%
		Garçons	Filles		
Sociales	Familles nombreuses	10	01	11	15,3
	Faible niveau d'études des adolescents	07	01	08	11,1
	Faiblesse des familles ou l'irresponsabilité des parents face à l'éducation de leurs enfants	08	02	10	13,9
	Situation de la rue (imitation des amis qui sont dans la rue).	04	0	04	5,6

Economiques	Pauvreté des parents (mauvaise rémunération des parents, mauvais revenus)	10	03	13	18,1
	Manque d'occupations, d'emploi de ses adolescents (es), après les études, pour certains.	13	01	14	19,4
Politiques	Mauvaise politique d'encadrement des jeunes désœuvrés par le pouvoir publique	05	01	06	8,3
	Manque des mesures sévères de l'état vis-à-vis des vendeurs et consommateurs des stupéfiants	04	01	05	6,9
	Manque des responsabilités des opérateurs économiques vis-à-vis aux vendeurs (détaillants)	01	0	01	1,4
T O T A L		62	10	72	100
POURCENTAGE		86,1	13,9	100	

SOURCE : Nos enquêtes sur terrain, 2023

Il se dégage de ce tableau les constats suivants :

- 13,9%, soit 10 sujets ont soutenus que l'irresponsabilité des parents face à l'éducation de leurs enfants est la cause majeure poussant les adolescents à consommer les stupéfiants.
- 15,3%, soit 11 adolescents montrent que la famille nombreuse non entretenue constitue l'une des causes de la consommation des stupéfiants ;
- 19,4%, 14 sujets enquêtés dévoilent que le manque d'occupation des adolescents (es) constitue la cause qui occasionnent la consommation des stupéfiants ;
- 18,1%, soit 13 adolescents évoquent la mauvaise rémunération des parents qui occasionne l'utilisation des stupéfiants chez les adolescents ;
- 15,3%, soit 11 sujets enquêtés signalent que le faible niveau d'étude des adolescents est à la base de la consommation des stupéfiants aux différents adolescents ;
- 8,3%, soit 6 sujets ; soulèvent que la mauvaise politique d'encadrement de l'Etat et la situation de la rue (imitation des amis) constitueraient les causes de la consommation des stupéfiants ;
- 6,9%, soit 5 adolescents interviewés soulèvent que le manque des mesures sévères de l'Etat vis-à-vis des vendeurs des stupéfiants serait à la base de la consommation de ceux-ci dans les différents points de vente de la ville ;
- 1,4%, soit 1 sujet soutient que, le manque des responsabilités des opérateurs économiques vis-à-vis des vendeurs constitue une des causes poussant des adolescents à la consommation des stupéfiants prohibés dans le temps.

En conclusion, 45,8%, soit 33 sujets enquêtés dévoilent que des causes sociales occupent la première place, dans la consommation des stupéfiants, suivi des causes économiques, ce qui représentent 37,5%, soit 27 des sujets enquêtés et enfin 16,7%, soit 12 sujets dévoilent que les causes politique constitueraient une des raisons de la consommation des stupéfiants chez les adolescents.

Quelles sont les conséquences engendrées par la consommation des stupéfiants chez les adolescents de ces deux quartiers ?

Conséquences dues à la consommation des stupéfiants

La réponse à cette question se trouve dans le tableau suivant :

Tableau N°6 : Distribution des enquêtés par rapport aux conséquences principales dues à la consommation des stupéfiants.

Principales conséquences décelés par les enquêtés		Effectifs		Total	%
		Garçons	Filles		
Sociales N=72	Délinquance juvénile dans toutes ses formes	57	7	64	88,9
	violence physique et psychologique	54	6	60	83,3
	Violence sexuelle	1	0	1	1,4
	violence verbale	43	6	49	68,1
Physique N=72	Malnutrition	0	1	1	1,4
	Amaigrissement	8	2	10	13,9
	Troubles cognitifs	36	3	39	54,2
	Baisse des résultats à l'école et au travail	18	3	21	29,2
	Maladies psychiatriques	6	1	7	9,7
Economiques N=72	Vol (kuluna)	62	10	72	100
	Destruction des biens physiques (pillage)	29	4	33	45,8
	Escroquerie	31	6	37	51,4

Source : Nos enquêtes sur terrain, 2023

Ce tableau nous renseigne ce qui suit :

- La délinquance juvénile dans toutes ses formes, la violence physique et psychologique et la violence verbale constituent les conséquences sociales dues à la consommation des stupéfiants, soit respectivement au taux 88,9%, 83,3% et 68,1% ;
- Les troubles cognitifs constituent l'une des conséquences physique et intellectuelles dues à la consommation des stupéfiants, soit 54,2% ;
- Sur 100%, de déviance due à la consommation (KULUNA) des stupéfiants soit 72 sujets révèlent que le vol, est l'une des conséquences économiques occasionnées par la consommation des stupéfiants ;
- 51,4%, soit 37 sujets évoquent que l'escroquerie serait également l'une des conséquences économiques dues à l'utilisation des stupéfiants prohibés par les jeunes adolescents de la ville de Kikwit.

D'une façon générale, les conséquences économiques constituent la principale conséquence de l'utilisation des

stupéfiants, soit 65,7%, suivi des conséquences sociales soit 60,4%.

Mesures préventives contre la consommation de stupéfiants

Après avoir décelé les causes et les conséquences dues à la consommation des stupéfiants, nous proposons les solutions suivantes :

1. Du point de vue social

- a. Que les parents prennent leur responsabilité sur l'éducation de leurs enfants, car c'est un devoir pour chaque parent d'être le premier acteur de l'éducation de son enfant
- b. Que la communauté conscientise les jeunes à prendre leurs responsabilité dans leurs études, car leur lendemain en dépend ;

2. Du point de vue économique

- a. Que l'Etat paie bien les parents enfin de répondre favorablement aux exigences de la

vie ou à la demande des enfants ;

- b. Que les parents puissent créer leurs propres emplois (micro-projet d'autofinancement) pour bien prendre la charge de leurs enfants ;

3. Du point vu politique

- a. Que l'Etat crée les centres de rééducation des enfants désœuvrés dans chaque commune de la ville ;
- b. Que l'Etat puisse avoir une bonne politique salariale à donner aux fonctionnaires c'est-à-dire, donner un salaire décent aux fonctionnaires;
- c. Que le budget tant du pouvoir central que de l'exécutif provincial et des ETD (entités territoriales décentralisées) consacre des rubriques conséquentes à la prise en charge des jeunes désœuvrés
- d. Que l'Etat prend des mesures sévères envers les opérateurs économiques et les consommateurs des stupéfiants prohibés ;
- e. Renforcement de l'autorité de l'Etat pour faire une lutte efficace contre ce fléau qui crée l'insécurité environnementale et psycho-socio-sanitaire.
- f. Que l'Etat puisse doter la police pour enfant des moyens de décisions conséquentes.

IV. DISCUSSION

Ce point sur la discussion de résultat de la recherche, vise à saisir ou à déceler les différentes causes et conséquences dues à la consommation des stupéfiants et d'en proposer certaines mesures préventives enfin de mettre fin ou de réduire sensiblement ce fléau.

IV.1. Niveau d'instruction

Selon l'organisation des nations Unies pour l'enfance, en sigle UNICEF cité par SEMENE ENDUAMIRANGO (1977), malheur à celui qui ne fera plus que son père. Devant cette pensée de l'auteur, l'adolescent ne peut imiter son père qu'en raison de bagage intellectuel de ce dernier. Ce qui fait que plus

des parents sont instruits plus il y a de la chance de favoriser l'éducation de leurs enfants (8). En regardant le résultat relatif à l'âge scolaire, la majorité de nos enquêtés soit 100% sont sans instructions, un aspect très important à considérer dans la genèse de la délinquance.

IV.2. Profession

L'organisation internationale du travail, en sigle l'OIT (2004) pense que dans un pays où il y a beaucoup des chômeurs, le taux de délinquances dues à la consommation des stupéfiants est élevé. Pour l'auteur, plus l'enfant a l'essentiel pour son développement et que règne une ambiance de paix en raison de bien matériel que dispose les parents ou lui-même l'adolescent, la chance de la délinquance est réduite.

Au regard du résultat relatif à l'occupation des parents ou de lui-même, le manque d'occupation professionnel est un aspect indicateur de la chance de la délinquance juvénile.

IV.3. Nombre des enfants à la maison

Le nombre d'enfants à la maison influence le comportement de ce dernier d'une manière positive s'ils ne sont pas nombreux et négatives s'ils sont nombreux. Cette pensée est confirmée par nos résultats d'enquête, car l'interaction dans le milieu ou les enfants sont nombreux est toujours négative, et chaque enfant ne trouve pas l'intérêt vital de son développement, cette façon de voir de l'auteur peut se justifier, car 11 enquêtés soit 15,3% sont de foyer nombreux.

IV.4. Comportement négatif rencontré chez les enfants

D'après l'organisation mondiale de Santé (OMS, 2008), une attitude négative peut avoir plusieurs origines, mais la plus conséquente est le reflet de son milieu (9). De cette façon de voir de l'auteur, STIPHEN (2023), précise que si l'enfant n'est pas bien éduqué, il est enclin à la méchanceté, au vol et aux attitudes provocatrice, l'impolitesse et la violence (10). Cette pensée confirme nos résultats obtenus.

V. CONCLUSION

Notre étude a porté sur la « consommation des stupéfiants chez les jeunes adolescents des quartiers KIMWANGA et WENZE de la ville de Kikwit: causes, conséquences et

mesures préventives ». Le monde moderne est pour le moins que l'on puisse dire accablé de bon nombre des fléaux sociaux, parmi lesquels nous pouvons citer le phénomène de consommation abusive des substances psychoactives notamment : le tabac, l'alcool et le cannabis qui constitue un véritable problème de Santé publique en RDC, d'autant plus qu'elle engendre non seulement des maladies non transmissibles, mais aussi l'usage de ces substances et facteurs favorisant la propagation des maladies transmissibles et surtout à l'origine des phénomènes indésirables.

En effet, pour réaliser cette étude, nous avons utilisé les méthodes documentaires et l'enquête descriptive et analytique appuyer par les techniques d'observation, questionnaire, l'interview libre et guidé. Notre échantillon est constitué de 137 adolescents issus du quartier KIMWANGA et WENZE, dont 111 garçons et 26 filles.

Après collecte et analyse des données, les résultats enregistré montre que :

- Plus de la moitié des adolescents de moins de 18ans (55) soit 76,4% fument ou consomment de l'alcool de toutes sortes ;
- 72 adolescents, soit 52,6% consomment les substances psychoactives ;
- La famille nombreuse (15,3%) et l'irresponsabilité des parents face à l'éducation de leurs enfants (13,9%) constituent les causes sociales décelées dans la consommation des stupéfiants ;
- Le manque d'occupation de ces adolescents (es) (19,4%) et la pauvreté des parents (mauvaise rémunération des parents (18,1%) sont les causes économiques occasionnant la consommation des stupéfiants ;
- La mauvaise politique d'encadrement des jeunes désœuvrés (8,3%) et le manque des mesures sévères de l'Etat vis-à-vis des vendeurs et consommateurs des stupéfiants.

En conclusion, 45,8%, soit 33 sujets ne dévoilent que les causes sociales

Occupent la première dans la consommation des stupéfiants, suivi des causes économiques (37,5%) et les causes politiques (16,7%).

- Les conséquences économiques (65,7%) et sociales (60,4%) constituent les principales conséquences dues à la consommation des stupéfiants.

Enfin, nous sollicitons les mains fortes de parents, des autorités politico-administratives (APA) et des associations sans but lucratif de se pencher positivement sur les actes que nos adolescents affichent publiquement à cause de la consommation des stupéfiants lesquels interdisent ainsi aux paisibles citoyens de vaguer librement à leurs occupations.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Alain CERCLE (1998), l'alcoolisme : un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir Paris : Edition Flammarion.
2. Antonio ESCOHOTADO (1995), Histoire élémentaire des drogues. Des origines à nos jours. Paris : Edition du lézard.
3. INADES DOCUMENTATION (1990), les drogues : quel menace pour l'Afrique
4. JAVIER PEREZ de cuéllar (1990), les Nations Unies et la lutte contre l'abus des drogues New-York
5. OMS (2008), la délinquance dans les pays en voie de développement, Ed. OMS Genève ;
6. Stephen (2003), relation mère-enfant dans la genèse de la délinquance, Ed. Faucher Paris ;
6. UNICEF (2002), la situation des enfants dans le monde, Ed. Unicef House, 3 un plaza, New
7. Berth. KUMA (2016), syllabus de botanique systématique G2 Santé Communautaire ISTM/KIKWIT, Inédit,
8. Journal officiel (2021), constitution de République Démocratique du Congo, numéro spécial, modifié par la loi 11/002, du 20 janvier 2021.
9. <http://fr.Wikipedia.Org/WIK/tabac.2022>
10. WWW.drogues.gouv.fr. 2021

